

3/1
2024

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2024

**Bosh muharrir – Xolboy IBRAIMOV pedagogika fanlari doktori,
Akademik**

**Muharrir – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.,
v.v.b., professor**

**Mas’ul kotib – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev f.-m.f.n.,
professor**

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy

AYUPOV Shavkat Abdullayevich

OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich

AKMALOV Abbos Akromovich

KUVANDIKOV Oblokul

BOYTILLAEV Dilmurod

TURSUNMETOV Kamiljan

MAKHMUDOV Yusup Ganiyevich

TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich

KALANDAROV Ergash Kilichovich

MUSURMONOV Raxmatilla

MAXMUDOV Abdulxalim Xamidovich

MAMARAJABOV Mirsalim Elmirezayevich

KALIMBETOV Kamal Ilalovich

XUJANOV Erkin Berdiyevich

MANSUROV O’ktamjon Nosirboyevich

OCHILOV Fariddun Izatulloyevich

Muassis:

**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

71 256 53 57

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA MASOFAVIY TA'LIMNI OLIB BORISH IMKONIYATLARI VA UNING ISTIQBOLLARI

Suvonov Behruz Iskandar o'g'li, Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti "Kompyuter tizimlari" kafedrasi assistenti

Ushbu maqolada, masofaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda erishiladigan afzalliklar va ta'lim sifatini yanada yaxshilash uchun bir qancha muammolarga yechimlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Masofaviy ta'lim, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, Internet, virtual reallik, interaktiv ta'limni boshqarish tizimlari, interaktiv simulyatsiya.*

В данной статье, представлены преимущества использования информационно-коммуникационных технологий в дистанционном образовании и решения ряда проблем для дальнейшего повышения качества образования.

Ключевые слова: *Дистанционное образование, информационно-коммуникационные технологии, Интернет, виртуальная реальность, системы управления интерактивным обучением, интерактивное моделирование.*

In this article, the benefits of using information and communication technologies in distance education and solutions to several problems to further improve the quality of education are presented.

Keywords: *Distance education, information and communication technologies, Internet, virtual reality, interactive learning management systems, interactive simulation.*

Masofaviy ta'lim - bu informatsion va kommunikatsion texnologiyalar - Elektron pochta, Internet, video konferensiya, audio, video ma'lumotlar va multimedia o'quv-qo'llanmalariga asoslangan uzoqdan turib o'qitish, o'rgatish usulidir. Masalan, masofadan biror yangi mavzu yoki predmet bo'yicha ma'lumotlarni viloyatlardagi ixtiyoriy o'quv yurtlariga uzatish mumkin. Agar joylarda bu sohada mutaxassis bo'lmasa masofadan o'qitish yagona usuldir.

Masofaviy ta'limda turli xil axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi, ya'ni har bir texnologiya maqsad va masala mohiyatiga bog'liq. Masalan, an'anaviy bosma usuliga asoslangan o'qitish vositalari (o'quv qo'llanma, darsliklar) talabalarni yangi material bilan tanishtirishga asoslansa, *interaktiv audio va video konferentsiyalar ma'lum vaqt orasida o'zaro muloqotda bo'lishga, elektron pochta to'g'ri va teskari aloqa o'rnatishga, ya'ni xabarlarini jo'natish va qabul qilishga mo'ljallangan*[1].

Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda o'zaro maxsus yaratilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo'ladilar.

Onlayn ta'lim internet texnologiyalari bilan bevosita bog'liq bo'lib inson bilan kompyuterning o'zaro ta'sirida yuzaga keladigan tarkib va ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatini beradigan yaxshi bajarilgan bo'lsa, onlayn konferensiya va elektron pochta orqali aloqada bo'lgan o'qituvchi batafsil va murakkab tushunchani rivojlantirishni rag'batlantirishi mumkin[3].

Har yili masofaviy ta'lim o'z o'rnini mustahkamlab, tobora ommalashib bormoqda. G'arb, Yevropa va Amerika mamlakatlari universitetlarida masofaviy ta'lim allaqachon keng tarqalgan va tobora rivojlanib bormoqda. Bunga yorqin misol sifatida Garvard Universiteti va Massachusets Texnologiya Instituti (MIT) AQShda masofaviy

ta'limning eng rivojlangan va mashhur markazi hisoblanadi. Ushbu o'liy ta'lim muassasalarida turli fanlar bo'yicha bepul masofaviy ta'lim kurslari keng tarqalgan. Ular ichida **edX** eng ko'p foydalaniladigan global notijorat tashkilot hisoblanadi.

2020-yil boshidan Covid-19 pandemiyasi sabab butun dunyo bo'ylab karantin e'lon qilindi. Buning natijasidan esa internetdan foydalanish statistikasi videochatlar, video striming, onlayn darslar va onlayn konferensiyalar ko'rinishida katta o'sishga erishdi.

Pew Research so'rovi shuni ko'rsatdiki, amerikaliklarning 90 foizi karantin davrida internet ular uchun zarur bo'lganligini ta'kidlashgan. So'rovnomada ishtirok etganlarning 46,3% ulushi yangi bilimlarni oflayn va onlayn (Gibrid) usullarda egallashgan. Qolganlarning 38,8 foizi onlayn darslar ularga ko'proq narsalarni o'rganishga yordam berganligini ta'kidlashgan. Yakunda oflayn o'rganishni xohlovchilar ulushi atigi 14,9% ni tashkil etgan. 2024-yil mart oyining statistik ma'lumotlarga ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda Internetning kirib borishi taxminan 94% ni tashkil qiladi. Bu esa o'z navbatida masofaviy ta'limni bemalol tashkil etishni ta'minlab beradi. Qo'lda o'tkazilgan so'rov natijalariga o'xshab, tinglovchilardan ikkita rejimdan birini tanlash so'ralganda, respondentlarning **65,75 foizi** olingan 946 ta savolga javob sifatida "Onlayn" rejimini tanlashgan[7].

1-rasm. Surovnoma natijasi.

Bundan tashqari, onlayn kurslarga a'zo bo'lishlar soni va o'rgaruvchilar soni tubdan ortgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Michigan universiteti tashkil etgan birgina **Coursera** onlayn kurslariga

ro'yxatdan o'tganlar soni 2016-yilda 21 million talabani tashkiletgan bo'lsa, keyingi ikki yil ichida bu raqam har yili 7 millionga oshgan. Ammo pandemiya avj olgani sababli masofaviy ishlashga o'tish yangi ro'yxatga olishlarning uch baravar ko'payishiga olib keldi va bu ko'rsatkich 2020-yilda 71 millionga, 2021-yilda esa 92 millionga yetdi va umumiy foydalanuvchilar soni 189 milliondan oshib ketdi.

2-rasm. Coursera onlayn kurslaridan ro'yxatga o'tganlar va foydalanuvchilar statistikasi.

Bu so'nggi yillarda an'anaviy ta'limdan onlayn ta'limga o'tish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masofaviy ta'lim hozirgi kunda oliy o'quv yurtlarning Internetda o'rganish strategiyasining bir qismi sifatida muvaffaqiyatga erishish omillari borligini tushuntirishga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda, masofaviy ta'limda duch keladigan muammolarni hal qilish uchun bir nechta yechimlarni amalga oshirish mumkin[8]:

1. **Interfaol ta'lim platformalari:** o'qituvchilar va talabalar o'rtasida real vaqt rejimida o'zaro muloqot qilish imkonini beruvchi interaktiv ta'limni boshqarish tizimlari (*Eng. learning management systems*) va virtual sinflardan foydalanish. Ushbu platformalar ishtirok etish va hamkorlikni osonlashtirish uchun video konferensiya, chat, muhokama forumlari va hamkorlik vositalari kabi xususiyatlarni qo'llab-quvvatlashi kerak.

2. **Raqamli kontent yaratish:** multimediali taqdimotlar, videoma'ruzalar, interaktiv simulyatsiyalar va onlayn darsliklarni o'z ichiga olgan yuqori sifatli raqamli o'quv materiallarini ishlab chiqish. Ushbu resurslar har qanday qurilmadan foydalanish mumkin bo'lishi va turli xil o'rganish uslublari va afzalliklarini hisobga olgan holda moslashtirilgan bo'lishi kerak.

3. **O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish:** o'qituvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini va ta'lim uchun AKT vositalaridan foydalanish malakasini oshirish uchun keng qamrovli o'quv dasturlarini taklif etish. Treningda o'quv dizayn tamoyillari, onlayn resurslardan samarali foydalanish va o'quvchilarni virtual sinflarga jalb qilish strategiyalari qamrab olinishi kerak.

4. **Baholash va qaytar aloqa mexanizmlari:** Talabalar faoliyatini baholash jarayonini soddalashtirish uchun onlayn baholash vositalari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini integratsiyalash. Raqamli annotatsiya vositalari, audio yoki video yozuvlar va onlayn munozara forumlaridan foydalangan holda talabalarga o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish.

5. **Texnologiyaga kirish va ulanish:** masofaviy ta'lim dasturlarida qatnashish uchun barcha talabalar zarur texnologik qurilmalarga (*masalan, noutbuklar, planshetlar*) va ishonchli internet ulanishiga ega bo'lishini ta'minlash. Kam ta'minlangan talabalarga Internetga kirish vaucherlari yoki mobil ma'lumotlar rejalarini taklif qilish variantlarini shakllantirish kerak bo'ladi.

6. **Masofaviy ta'limda virtual reallikdan (Eng. Virtual Reality) foydalanish** Virtual reallikdan (*Eng. Virtual Reality*) foydalanish immersiv va interaktiv ta'lim tajribasi uchun ajoyib imkoniyatlarni ochadi. Masalan, virtual sayohatlar talabalarga dunyoning istalgan nuqtasidan tarixiy joylar, muzeylar yoki ilmiy joylarga virtual tashrif buyurish imkonini beradi. Virtual haqiqat simulyatsiyalari orqali esa

real hayot muhitlarini takrorlashi mumkin, bu esa talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda ko'nikmalarni qo'llash imkonini beradi. Misol uchun, tibbiyot talabalari virtual operatsiyalarni amalga oshirishlari, muhandislik fakulteti talabalari esa ishlab chiqarish sanoatidagi texnologiyalarni real hayotdagi ishlab chiqarish obyektiga ta'sir etmagan holda boshqarish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Bugungi kunda, ushbu tizimni sanoat ishlab chiqarishida Raqamli egizaklar (**Eng. Digital Twings**) deb ham yuritilmoqda.

Ushbu yechimlarni amalga oshirish orqali ta'lim muassasalari masofaviy ta'lim muammolarini yengish va talabalar uchun qiziqarli, interaktiv va samarali ta'lim tajribalarini yaratish uchun AKTDan foydalanishlari mumkin[9].

Mamlakatimizda ham ta'lim tizimini masofaviy amalga oshirish bo'yicha bir qancha ilg'or targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Bunga misol sifatida oliy ta'lim muassasalarida avvaliga "**Moodle**" tizimi keyin esa "**Hemis**" platformasini joriy etilishi masofaviy ta'limning asosi bo'lib hizmat qilmoqda. Bundan tashqari bepul onlayn kurslar ham joriy qilinmoqda. Ular ichida eng ommalashgani bu "**Khan academy**" notijorat tashkilot bo'lib, ularning maqsadi "Hamma uchun va har yerda bepul ta'lim olish imkonini yaratish" hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim qulaylik va moslashuvchanlikni ta'minlasada, u talabalarining faolligini saqlab qolish, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlash, texnik muammolarni hal qilish kabi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shunga qaramay, texnologiya yutuqlari masofaviy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda davom etmoqda va bu uni butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun tobora ommabop, qulay variantga aylantirmoqda[10].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki - masofaviy o'qitish bugungi kunda nafaqat o'quv maskanlari uchun zarur, balki bugungi kundagi globalizatsiyalash jarayonida katta-katta korxonalariga,

muassasalarga o'zlariga mutaxassislar tayyorlashda, ularni qayta tayyorlashda, ularning bilim darajalarini va ko'nikmalarini yuqori darajada ushlab turishda muhim o'rin tutadi.

Yuqoridagi ta'kidlab o'tilgan Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va ta'lim sifatini yanada rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. Temirov, A. A., & Habibulloyev, D. S. (2021). Masofaviy ta'limning boshqaruv tizimlari va xizmatlarining umumiy tuzilishi. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 203-212.

2. Mirzahmedova, N. D. (2022). Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 538-545.

3. Duisenov, N. E. Ekspert tizimlarning asosiy turlari va ishlatilish sohalari.

4. Sunatov, J. R. (2023, December). Ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni. in *international scientific and practical conference on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).

5. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). Sun'iy intellektual tizimlarda noaniq mantiqning ahamiyatligi va uning aniq mantiqdan farqi. *Interpretation and researches*, (4 (26)).

6. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). Advanced pedagogical in improving the quality of education the significance of experiences in the educational system. *Talqin va Tadqiqotlar*, (28).

7. Murodullo o'g'li, J. U. Application of information technologies in technical systems in engineering fields.

8. Iskandar o'g'li, S. B. (2023). Tabiiy gazni qayta ishlash jarayonining intellektuallashtirilgan boshqaruvida noaniq mantiq asosidagi modeldan foydalangan holda nazorat qilish.

9. Berdiyeva, S. (2024). Improving the methodology of preparing students for creative activity based on foreign experiences. *talqin va tadqiqotlar*, (28).

10. Safoevna, S. Z., & Juraevna, M. N. (2021). Analysis of economic efficiency of the use of irrigated land in agriculture and factors on them. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 4055-4061.

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO‘LIMI

Masalalar va yechimlar120

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

- S.A.Alibekov, L.K. Bagbekova.** Internet texnologiyalaridan foydalanishning inson ongiga ta'siri.....133
- K. Taylakov.** Umumta'lim maktab o'quvchilarning "informatika va axborot texnologiyalari" fanidan darsdan tashqari o'quv faoliyatini tashkil etish138
- X.U.Chuyanov.** Texnika oliy ta'lim muassasalarida differensial tenglamalar modulining ba'zi mavzulari masalalarini yechishning an'anaviy va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi.....146
- И.В.Баймуратова.** Использование информационных технологий 3d-проблемной визуализации в разных направлениях медицинских высших учреждениях.....154
- X.A.Xalदारов.** Исследование определения качества образовательного процесса с помощью показателей обучения.....160
- G.A.Majidova, F.B.Erkinov.** Oliy ta'lim tizimida kompyuter grafikasi va dizayn fani o'rni hamda fanni o'qitishda qo'llaniladigan amaliy dasturlar169
- Sh.B.O'roqova.** Bo'lajak professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining akt kompetentligi mohiyati.....177
- B.I.Suvonov.** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofaviy ta'limni olib borish imkoniyatlari va uning istiqbollari184

*Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:*

*B. Olimov, F. Saidova, K. Mamatkarimov, R. Turgunboyev, F. Ochilov
Kompyuterda sahifalovchi: M. Dadajanova.*

*O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida
№ 0103 tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.*

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya,
Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi
(21.04.2014. №4) va Rayosat qarori (30.04.2014. №205/3) ga asosan
fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga «Fizika,
matematika va informatika» jurnali kiritilgan.*

Tahririyat manzili:

Toshkent shahri, Bratislava ko‘chasi, 2-uy.

**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA jurnali

Web-site: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>

E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

Bosishga ruxsat etildi. .05.2024 y. Qog‘oz bichimi 60x84 ¹/₁₆.

Ofset bosma usulida bosildi. bosma taboq. Adadi
nusxa 150. Buyurtma №

**“BIZNES POLIGRAF” MCHJ bosmaxonasi,
Toshkent shahar, Chilonzor katta Qozirobd 65 uy.**

